

Architectures CNN pour la classification de la rétinopathie diabétique : étude comparative

BENABDESSALAM Nada , MABROUK Sabra et GHORBEL Faouzi

École Nationale des Sciences de l'Informatique,
Université de La Manouba,
Laboratoire CRISTAL,
Groupe de Recherche Images et Formes de Tunisie (GRIFT),
Campus Universitaire de la Manouba 2010, Tunisie.
Tél : int + 216 600 444, Fax : int + 216 600 449
`nada.benabdessalam@ensi-uma.tn`
`sabra.mabrouk@ensi-uma.tn`
`faouzi.ghorbel@ensi.rnu.tn`

Résumé La rétinopathie diabétique est une affection oculaire fréquente chez les personnes atteintes de diabète, qui peut entraîner une perte de la vue si elle n'est pas détectée et traitée à temps. La détection précoce de la rétinopathie diabétique est donc cruciale pour prévenir les complications graves. Dans ce contexte, les réseaux de neurones convolutionnels (CNN) ont été largement utilisés en raison de leur capacité à capturer des caractéristiques complexes. Dans ce papier, nous présentons une étude comparative de quelques architectures CNN pour la détection et la classification de la rétinopathie diabétique à partir d'images de fond d'œil. Ce travail vise à fournir une évaluation objective qui aidera dans le choix des modèles les plus performants pour le développement de systèmes automatisés pour la détection précoce de la maladie.

Mots clés Rétinopathie diabétique, apprentissage automatique, apprentissage profond, CNN.

Abstract Diabetic retinopathy is a common eye condition in people with diabetes, which can lead to loss of vision if not detected and treated in time. Early detection of diabetic retinopathy is therefore crucial to prevent serious complications. In this context, convolutional neural networks (CNNs) have been widely used due to their ability to detect complex features. In this paper, we present a comparative study of some CNN architectures for the detection and classification of diabetic retinopathy from fundus images. This work aims to provide an objective evaluation that will help in the choice of the most efficient models for the development of automated systems used for an early detection of the disease.

Key words Diabetic retinopathy, machine learning, deep learning, CNN.

1 Introduction

La rétinopathie diabétique est l'une des complications les plus courantes du diabète et constitue une cause majeure de cécité. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), environ un tiers des personnes atteintes de diabète présentent une rétinopathie diabétique [25,26], et le risque de développer cette complication augmente avec la durée du diabète. La rétinopathie diabétique se caractérise par des lésions vasculaires dans la rétine, qui peuvent entraîner une perte de vision et, dans les cas les plus graves, une cécité totale [27]. La détection précoce et la classification précise de la rétinopathie diabétique sont donc essentielles pour une prise en charge efficace de la maladie et pour prévenir les complications visuelles graves [11, 13]. Ces dernières années, les techniques d'imagerie médicale et les algorithmes d'apprentissage automatique ont considérablement amélioré la classification de la rétinopathie diabétique, en fournissant des outils plus efficaces pour la détection précoce et la surveillance de la maladie [12]. Cependant, malgré les progrès réalisés, il existe encore des limites dans les méthodes de classification actuelles, notamment en termes de sensibilité et de spécificité [22, 30, 16]. Les techniques de classification d'images, basées sur les réseaux de neurones convolutifs (CNN), sont de plus en plus utilisées pour la détection automatique de la rétinopathie diabétique. En effet, la classification automatisée peut aider à réduire le temps nécessaire pour le diagnostic et permet un traitement plus précoce de la maladie [29]. Cependant, il existe différentes architectures de CNN, chacune ayant ses avantages et inconvénients. Il est donc important de comprendre les performances de chaque architecture pour la classification de la rétinopathie diabétique et d'identifier la plus adaptée à cette tâche. Dans cet article, nous allons donc comparer les performances de quelques architectures de Deep Learning pour la classification de la rétinopathie diabétique à partir d'images de fond d'œil. Il convient de préciser que toutes les architectures que nous allons utiliser dans cette étude sont des architectures de réseaux de neurones convolutifs (CNN). Plus précisément, nous allons comparer les performances de six architectures CNN différentes : MobileNetV2, DenseNet-121, EfficientNetB5, ResNet101, InceptionV3 et VGG19. Ces architectures ont été choisies pour leur efficacité et leur pertinence dans le domaine de la classification d'images médicales.

Le reste du présent article est structuré comme suit : La section 2 présente la rétinopathie diabétique (RD) et ses différents stades. La section 3 examine certains travaux connexes dans les domaines de la détection et la classification de la RD. Les architectures utilisées pour l'étude comparative sont présentées dans la section 4. La section 5 est dédiée à la partie expérimentation où nous exposons la base de données utilisée, les métriques d'évaluation

et les résultats de la comparaison des différentes architectures CNN sélectionnées. Enfin, la section 6 expose les conclusions et les perspectives pour cette étude.

2 Rétinopathie diabétique

La rétinopathie diabétique est une affection oculaire fréquente associée au diabète et peut entraîner une perte de la vue si elle n'est pas diagnostiquée et traitée à temps [2]. L'échelle internationale de gravité de la rétinopathie diabétique permet de classer cette pathologie en deux types en fonction de la gravité des lésions de la rétine : La rétinopathie diabétique est une affection oculaire fréquente associée au diabète et peut entraîner une perte de la vue si elle n'est pas diagnostiquée et traitée à temps [2]. L'échelle internationale de gravité de la rétinopathie diabétique permet de classer cette pathologie en deux types en fonction de la gravité des lésions de la rétine :

- La rétinopathie diabétique non proliférante (RDNP) : ce type de rétinopathie est caractérisé par la présence de microanévrismes (MA), d'hémorragies rétinienne (H), et d'exsudats (Ex). La RDNP peut être classée en trois stades en fonction de la gravité des lésions : stade léger, stade modéré et stade sévère [4].
- La rétinopathie diabétique proliférante (RDP) : ce type de rétinopathie est caractérisé par la présence de néovascularisation, c'est-à-dire la formation de nouveaux vaisseaux sanguins anormaux dans la rétine. Ces nouveaux vaisseaux sanguins sont fragiles et peuvent saigner facilement, entraînant une perte de vision [4, 2, 5].

La figure 1 présente les différents symptômes de la rétinopathie diabétique (les microanévrismes, les hémorragies, les exsudats et les néovascularisations).

3 Travaux connexes

Dans la dernière décennie, l'utilisation de l'intelligence artificielle, en particulier les réseaux de neurones profonds, a connu une croissance importante dans le domaine de la détection de la rétinopathie diabétique. Les travaux antérieurs dans ce domaine ont utilisé des architectures de Deep Learning pour classifier des images de fond d'œil en fonction de la présence ou de l'absence de rétinopathie diabétique [9]. Les réseaux de neurones convolutionnels (CNN) sont largement utilisés pour la reconnaissance d'images en raison de leur capacité à capturer des caractéristiques complexes et à généraliser les résultats à de nouvelles images. Dans cette section, nous examinerons les travaux antérieurs sur la classification de la rétinopathie diabétique à l'aide de CNN et discuterons des méthodes et des techniques utilisées dans ces études. Nous allons également tenir compte des revues

Figure 1. Les divers signes de la RD, (a) : microanévrisme, (b) : hémorragies, (c) : exsudats durs et mous et (d) présente des néo-vascularisations[7].

récentes sur ce sujet, telles que [41,42,43] . Plusieurs recherches ont tenté d’automatiser la détection et la classification des lésions DR à l’aide de Deep Learning. Ces méthodes peuvent être classées en deux familles; les méthodes de classification binaire qui détectent la présence ou l’absence de la RD et celles multi-classes selon les stades de gravité de la RD.

3.1 Classification binaire

Cette section présente un résumé des études menées pour classifier l’ensemble de données RD en deux classes seulement. Dans une étude récente [28], les auteurs ont utilisé un réseau de neurones convolutionnels (CNN) pour classer automatiquement les images rétiniennes en images normales ou présentant une RD. Ils ont utilisé une augmentation de données et un redimensionnement avant de passer les images au CNN. Le CNN utilisé pour cette étude comprenait huit couches de convolution (CONV), quatre couches de mise en commun maximale (Max Pooling) et deux couches entièrement connectées (FC). Les résultats ont montré une bonne précision de cette méthode.

Dans [30], les auteurs ont utilisé une architecture de réseau de neurones convolutionnels (CNN) appelée ResNet 34, pour la classification. Les auteurs ont également appliqué plusieurs techniques de prétraitement d’image. Ce travail a rapporté une précision et une sensibilité acceptables pour leur méthode de classification. Les auteurs dans [31] ont développé une architecture CNN personnalisée pour détecter la rétinopathie diabé-

tique (DR). Cette architecture contient 16 couches, des techniques de régularisation L2 ont été appliquées pour éviter le surajustement du modèle. Les auteurs ont également utilisé l'augmentation de données pour équilibrer les classes dans l'ensemble de données d'apprentissage. Dans une étude récente [33], les chercheurs ont combiné trois modèles de réseaux de neurones convolutionnels (CNN) pré-entraînés, à savoir Inception V3, Inception-Resnet-V2 et Resnet152, pour classer leur propre ensemble de données. Les modèles ont été combinés à l'aide de l'algorithme Adaboost, pour améliorer la précision des modèles de classification binaire. Des techniques de prétraitement d'images telles que l'augmentation des données et la normalisation, ont été appliquées avant d'être transmises aux CNN. L'étude menée dans [34] visait à détecter la présence de la RD sur des patches augmentés de taille 65x65 en utilisant deux modèles CNN différents. Le premier modèle CNN était basé sur VGG16. Le deuxième modèle était un CNN personnalisé contenant cinq couches de convolution (CONV), cinq couches de mise en commun maximale et une couche entièrement connectée (FC). Les deux modèles CNN proposés ont montré une bonne performance en termes de sensibilité et de précision pour la détection de la RD sur des patches d'images rétiniennes. Les chercheurs qui ont réalisé la classification des images RD en deux classes n'ont pas pris en compte les différentes étapes de la RD, alors que celles-ci sont essentielles pour déterminer le stade exact de la maladie et ainsi mettre en place le traitement adapté pour prévenir toute détérioration et risque de cécité.

3.2 Classifications multi-niveaux

Cette section examine les études qui ont classé les ensembles de données de la rétinopathie diabétique en plusieurs classes. Contrairement aux études précédentes qui ont classé les images en seulement deux classes (RD ou non-RD), ces études ont pris en compte les différentes étapes de la maladie, allant de la rétinopathie diabétique non proliférante légère à la rétinopathie diabétique proliférante.

Dans une étude [37], les performances de trois architectures de CNN pré-entraînées (VGG16, AlexNet et InceptionNet V3) ont été évaluées pour la classification de la RD en cinq stades de gravité. Les résultats ont montré des précisions moyennes pour VGG16 et InceptionNet V3, mais une faible précision pour AlexNet. Une autre étude récente [7] a proposé une méthode de classification de la rétinopathie diabétique utilisant un modèle profond VGG-NiN. Ce modèle combine les avantages de VGG16, SPP (Spatial Pyramid Pooling) et NiN(Network in Network). Les résultats expérimentaux ont montré que le modèle proposé était performant en termes de précision et d'utilisation des ressources de calcul. Les auteurs dans [38] ont présenté un système de détection de la rétinopathie diabétique basé

sur leur propre jeu de données. Ils ont affiné les architectures de réseaux de neurones convolutifs pré-entraînées (ResNet50, InceptionV3, InceptionResNetV2, Xception et DenseNets) pour détecter la RD. Bien que cette approche ait obtenu de bons résultats pour les stades avancés de la RD, elle a eu du mal à détecter les stades précoces. L'utilisation d'annotations supplémentaires pour les stades précoces a été suggérée pour améliorer la performance du système. D'autres études [11, 17, 18, 19, 20, 21, 22] ont également exploré différentes architectures de CNN telles que AlexNet, ResNet, SqueezeNet, GoogleNet, VGG16, VGG19, DenseNet et InceptionNet pour la classification de la rétinopathie diabétique. Ces travaux ont utilisé des techniques de prétraitement d'image, d'augmentation de données et de transfert de connaissances pour extraire des caractéristiques pertinentes de l'image de la rétine. En conclusion, les architectures CNN ont ouvert de nouvelles perspectives dans le domaine médical pour améliorer la précision des prédictions dans les premiers stades de la maladie. Les différences entre les modèles résident principalement dans les détails de leur mise en œuvre, tels que le choix de l'architecture, le type de données d'entraînement et le nombre d'itérations d'entraînement, qui peuvent avoir un impact sur les performances de la méthode proposée.

4 Modèles sélectionnés

Dans cette section, nous détaillons les différents modèles que nous allons utiliser pour la comparaison à savoir MobileNetV2, DenseNet-121, EfficientNetB5, ResNet101, InceptionV3 et VGG19.

- MobileNetV2 est un réseau de neurones convolutif léger conçu pour être utilisé sur des appareils mobiles et des systèmes embarqués. Il utilise des blocs de convolution à profondeur séparable pour réduire le nombre de calculs nécessaires et ainsi accélérer l'entraînement et l'inférence [45].
- DenseNet-121 est un réseau de neurones convolutif profond qui utilise une architecture dense, dans laquelle chaque couche est connectée à toutes les couches qui la précèdent. Cela permet une propagation de l'information plus efficace à travers le réseau et peut améliorer la précision [46].
- EfficientNetB5 est un réseau de neurones convolutif profond qui utilise une approche de recherche d'architecture automatisée pour trouver la combinaison optimale de tailles de couches et de résolution d'images. Cette approche permet d'obtenir un modèle très performant tout en minimisant la taille et le temps d'entraînement [47].
- ResNet101 est un réseau de neurones convolutif profond qui utilise des blocs résiduels pour faciliter la formation de réseaux profonds. Les blocs résiduels permettent une

propagation de l’information plus efficace à travers le réseau et peuvent améliorer la précision [48, 49].

- InceptionV3 est un réseau de neurones convolutif profond qui utilise des blocs inception pour réduire la taille du modèle tout en améliorant la précision. Les blocs inception sont composés de plusieurs convolutions de différentes tailles, qui sont ensuite concaténées pour former une seule sortie.
- VGG19 est un réseau de neurones convolutifs profonds qui utilisent une architecture simple et symétrique, composée de couches de convolution et de pooling suivies de couches entièrement connectées [50].

Nous avons sélectionné ces modèles en raison de leur popularité et de leur performance éprouvée pour la détection de la rétinopathie diabétique. Nous avons également cherché à sélectionner des architectures avec un nombre varié de paramètres et de couches, afin de couvrir un large éventail de complexité de modèle. Le tableau 1 présente les différents paramètres et le nombre de couches utilisées dans chaque modèle.

Table 1. Comparaison entre les paramètres et les couches des divers architecture CNN.

Architectures	Paramètres (en millions)	Nombre de couches
MobileNetV2	3.5M	155
DenseNet-121	8 M	121
EfficientNetB5	30.6 M	690
ResNet101	44.7 M	101
InceptionV3	23.9 M	311
VGG19	143 M	19

Toutes les architectures sélectionnées ont été pré-entraînées sur le jeu de données ImageNet, qui est un vaste ensemble de données contenant des millions d’images appartenant à des milliers de classes différentes. Le fait que ces modèles ont été pré-entraînés sur ImageNet permet de bénéficier de transfert de connaissances pour des tâches similaires, comme la détection de la rétinopathie diabétique. En effet, cela permet d’initialiser les poids du modèle à partir de valeurs apprises sur des images naturelles, ce qui peut accélérer la convergence de l’entraînement et améliorer les performances de détection. Les images d’entrée ont subi un redimensionnement en 224x224 pixels avec 3 canaux de couleur (224x224x3) et ont été prétraitées en appliquant une égalisation d’histogramme locale CLAHE (Enhance Local Contrast)[44]. Afin d’augmenter les données disponibles pour chaque classe et d’améliorer la robustesse du modèle, nous avons appliqué une augmentation de données en utilisant diverses transformations telles que la rotation, le zoom, le décalage horizontal/vertical, le cisaillement et le retournement horizontal. Chaque architecture de modèle a été entraînée

pendant 100 epochs (cycles d'entraînement complet). La base de données d'apprentissage a été divisée en trois parties : 80 % pour l'entraînement, 10 % pour les tests et 10 % pour la validation. Cette répartition garantit qu'il y a suffisamment de données d'entraînement pour permettre au modèle d'apprendre de manière efficace, tout en maintenant des ensembles de tests et de validation distincts pour évaluer objectivement les performances du modèle.

Les paramètres et configurations utilisés pour l'entraînement et l'évaluation du modèle sont les suivants :

- Optimiseur : Adam avec un taux d'apprentissage de 0.0001. Adam est un optimiseur populaire qui ajuste les poids du modèle en utilisant un taux d'apprentissage adaptatif.
- Fonction de perte : Cross-entropy. Elle est utilisée pour calculer l'erreur de prédiction du modèle lors de la phase d'entraînement. Dans ce cas, la perte de catégorisation croisée est utilisée, car il s'agit d'un problème de classification multi-classes.
- Métrique d'évaluation : Accuracy (exactitude). Cette métrique mesure la proportion de prédictions correctes par rapport à l'ensemble total des prédictions effectuées par le modèle. Elle est utilisée pour évaluer la performance du modèle pendant l'apprentissage.
- Batch size : Le nombre d'exemples d'entraînement inclus dans chaque itération lors de l'apprentissage du modèle. Un batch size de 32 a été utilisé, ce qui signifie que chaque itération d'entraînement comprenait 32 exemples d'entraînement.

5 Expérimentation

Dans cette section, nous présentons une comparaison entre les performances de différentes architectures de réseaux de neurones convolutionnels (CNN) pour la classification de la rétinopathie diabétique (RD) à partir de la base de données APTOS 2019 de Kaggle. Les architectures de CNN que nous avons sélectionnées pour cette comparaison sont : MobileNetV2, DenseNet-121, EfficientNetB5, ResNet-101, InceptionV3 et VGG 19. Nous avons utilisé les mêmes mesures de performance et la même base de données pour tous les modèles. Les mesures de performance que nous avons utilisées sont la précision, le rappel et le score F1, qui sont couramment utilisés pour évaluer les performances des modèles de classification.

5.1 Base de données

Afin d'évaluer les performances des méthodes sélectionnées, nous avons eu recours à l'ensemble de données APTOS 2019 de kaggle [29], il contient un grand ensemble d'images

de la rétine (3662 images) prises à l'aide de la photographie du fond d'œil dans diverses conditions d'imagerie. Un clinicien a évalué chaque image en fonction de la gravité de la rétinopathie diabétique sur une échelle de 0 à 4 :

Classe 0 : Pas de RD

Classe 1 : Rétinopathie diabétique Non proliférante légère

Classe 2 : Rétinopathie diabétique Non proliférante Modéré

Classe 3: Rétinopathie diabétique Non proliférante Sévère

Classe 4: RD proliférante

Il est essentiel de noter que les données présentent un déséquilibre significatif. En effet, 49 % des images proviennent de patients en bonne santé, tandis que les 51 % restants représentent les différents stades de la rétinopathie diabétique. Parmi ces stades, la classe 3 (stade sévère) est la moins fréquente, ne représentant que 5 % de l'ensemble des exemples. Avant d'effectuer toute augmentation de données, nous disposons du nombre d'images suivant pour chaque classe : Classe 0: 1805 images, Classe 1: 999 images, Classe 2: 370 images, Classe 3: 193 images, Classe 4 : 295 images.

La figure 2 présente un aperçu visuel de la répartition de ces images par classe.

Figure 2. répartition des images de la base de données APTOS 2019 par classe.

5.2 Métriques d'évaluation

Les métriques d'évaluation utilisées dans ce papier pour valider les performances des différents modèles sont :

- La précision : La précision : permet de mesurer la proportion de prédictions positives qui sont correctes. Elle est donnée par la formule suivante :

$$precision = VP / (VP + FP) \quad (1)$$

- Le rappel (recall) : permet de mesurer la proportion de cas positifs réellement détectés par le modèle. Elle se calcule comme suit :

$$recall = VP / (VP + FN) \quad (2)$$

- La mesure F1 (F1 score) : permet de mesurer la qualité globale du modèle en considérant à la fois la capacité du modèle à détecter les vrais positifs et à minimiser les faux positifs et les faux négatifs. Elle se calcule en utilisant la formule suivante :

$$F1 = 2 * (precision * recall) / (precision + recall) \quad (3)$$

Où VP représente le nombre de vrais positifs, FP représente le nombre de faux positifs, FN représente le nombre de faux négatifs.

5.3 Résultats

Les différentes architectures de réseaux de neurones convolutionnels(CNN) sélectionnées ont été entraînées sur la même base de données et les mêmes paramètres de préparation des modèles pour chaque architecture. Nous avons choisi de faire deux tâches de classification distinctes : une classification multi-niveau (avec 5 stades de gravité) et une classification binaire pour déterminer la présence ou l'absence de la RD. Les résultats de la comparaison de classification multi-classes sont présentés dans le Tableau 2, tandis que les résultats pour la classification binaire sont présentés dans le Tableau 3.

Table 2. Comparaison entre les paramètres et les couches des divers architecture CNN.

Architectures		Précision	Rappel	F1-Score
EfficientNetB5	Non RD	0.9	0.85	0.87
	Légère	0.71	0.7	0.7
	Modéré	0,87	0,92	0,89
	Sévère	0,68	0,67	0,67
	RDP	0,73	0,74	0,73
MobileNetV2	Non RD	0,96	0,98	0,96
	Légère	0,93	0,87	0,89
	Modéré	0,93	0,93	0,93
	Sévère	0,73	0,71	0,71
	RDP	0,88	0,86	0,86
DenseNet-121	Non RD	0,96	0,99	0,97
	Légère	0,92	0,85	0,92
	Modéré	0,9	0,96	0,92
	Sévère	0,87	0,84	0,85
	RDP	0,85	0,83	0,83
InceptionV3	Non RD	0,98	0,98	0,98
	Légère	0,82	0,85	0,83
	Modéré	0,88	0,87	0,87
	Sévère	0,72	0,73	0,72
	RDP	0,81	0,8	0,8
ResNet-101	Non RD	0,93	0,95	0,93
	Légère	0,8	0,79	0,79
	Modéré	0,84	0,91	0,87
	Sévère	0,7	0,69	0,69
	RDP	0,78	0,75	0,76
VGG 19	Non RD	0,94	0,99	0,96
	Légère	0,87	0,89	0,87
	Modéré	0,89	0,91	0,89
	Sévère	0,75	0,74	0,74
	RDP	0,83	0,81	0,81

Table 3. Résultats de la classification binaire de la RD avec six architectures CNN différentes.

Architectures		Précision	Rappel	F1-Score
EfficientNetB5	Non RD	0.92	0.89	0,90
	RD	0.91	0.94	0.92
MobileNetV2	Non RD	0.99	0.99	0.99
	RD	0.98	0.97	0.97
DenseNet-121	Non RD	0.97	0.99	0.97
	RD	0.99	0.97	0.97
InceptionV3	Non RD	0.98	0.99	0.98
	RD	0.98	0.98	0.98
ResNet-101	Non RD	0.95	0.95	0.95
	RD	0.95	0.95	0.95
VGG 19	Non RD	0.95	0.99	0.96
	RD	0.99	0.95	0.96

Après l'analyse des résultats de la classification multi-niveaux, nous pouvons tirer les observations suivantes : Pour la classe 0 (Pas de RD), les architectures EfficientNetB5, MobileNetV2, DenseNet-121, InceptionV3 et VGG19 ont obtenu des valeurs élevées de précision, de rappel et de F1-score, indiquant leur capacité à identifier avec précision les images sans rétinopathie diabétique. Ces architectures présentent une performance globale solide pour cette classe. Pour la classe 1 (Rétinopathie diabétique non proliférante légère), MobileNetV2 et DenseNet-121 ont montré les meilleures performances avec une précision de 0,93 et 0,92 respectivement, un rappel de 0,87 et 0,85 respectivement, ainsi qu'un F1-score de 0,88 et 0,92 respectivement. Les autres architectures ont également obtenu de bonnes performances, mais légèrement inférieures. Pour la classe 2 (RDNP modéré), MobileNetV2 et DenseNet-121 se distinguent avec des performances supérieures, affichant une précision de 0,93 et 0,9 respectivement, un rappel de 0,93 et 0,96 respectivement, et un F1-score de 0,93 et 0,92 respectivement. Les autres architectures ont montré une légère dégradation

des performances, avec des précisions variant entre 0,87 pour EfficientNetB5, 0,88 pour InceptionV3, 0,84 pour ResNet-101 et 0,89 pour VGG19. Pour la classe 3 (RDNP sévère), toutes les architectures ont affiché des performances relativement faibles par rapport aux autres stades de gravité. Les précisions varient entre 0,75 pour VGG19, 0,7 pour ResNet-101, 0,72 pour InceptionV3, 0,87 pour DenseNet-121, 0,73 pour MobileNetV2 et 0,68 pour EfficientNetB5. Pour la classe 4 (RD proliférante), MobileNetV2 a obtenu la meilleure précision avec 0,88, suivie de près par DenseNet-121 avec une précision de 0,85. Les autres architectures ont affiché des performances légèrement inférieures, avec des précisions de 0,81 pour InceptionV3, 0,78 pour ResNet-101 et 0,83 pour VGG19.

En ce qui concerne la classification binaire, nous avons constaté que l'architecture EfficientNetB5 a obtenu une précision de 0,92, un rappel de 0,89 et un F1-score de 0,90 pour la classe "Non RD", tandis que pour la classe "RD", elle a obtenu une précision de 0,91, un rappel de 0,94 et un F1-score de 0,92. MobileNetV2 a montré des performances élevées pour les deux classes, avec une précision de 0,99, un rappel de 0,99 et un F1-score de 0,99 pour la classe "Non RD", et une précision de 0,98, un rappel de 0,97 et un F1-score de 0,97 pour la classe "RD". DenseNet-121 a également obtenu de bons résultats, avec une précision de 0,97, un rappel de 0,99 et un F1-score de 0,97 pour la classe "Non RD", et une précision de 0,99, un rappel de 0,97 et un F1-score de 0,97 pour la classe "RD". InceptionV3 a affiché des performances solides pour les deux classes, avec une précision de 0,98, un rappel de 0,99 et un F1-score de 0,98 pour la classe "Non RD", et une précision de 0,98, un rappel de 0,98 et un F1-score de 0,98 pour la classe "RD". En résumé, toutes les architectures ont montré des performances encourageantes, mais MobileNetV2 et DenseNet-121 se sont démarquées avec des performances élevées et stables pour les deux classes.

6 Discussion et conclusion

Dans cette étude, nous avons comparé plusieurs architectures de CNN couramment utilisées pour la classification de la rétinopathie diabétique, notamment MobileNetV2, DenseNet-121, EfficientNetB5, ResNet101, InceptionV3 et VGG19. Il convient de noter que toutes les architectures ont été testées sur la même base de données APTOS 2019 de Kaggle, en appliquant une égalisation d'histogramme locale (CLAHE) à toutes les images et en utilisant une augmentation des données.

Les résultats ont montré des différences de performance entre les architectures. Bien qu'EfficientNetB5 ait affiché des performances solides pour certaines classes, il peut présenter une précision légèrement inférieure par rapport à d'autres architectures. Cela peut être dû à sa complexité plus élevée, ce qui rend l'apprentissage plus difficile pour certaines

classes spécifiques . En revanche, MobileNetV2 a montré de bonnes performances globales avec des précisions élevées pour plusieurs classes. Sa structure légère et ses opérations de convolution profondes permettent une meilleure extraction des caractéristiques des images, contribuant ainsi à ses performances supérieures . De même, DenseNet-121 a affiché de bonnes performances, notamment pour la classe "Modéré". La structure dense en blocs de connexions favorise une propagation efficace de l'information dans le réseau, ce qui permet une meilleure représentation des caractéristiques des images. InceptionV3 a également montré de bonnes performances globales, bien que légèrement inférieures à certaines autres architectures pour certaines classes. Son utilisation de modules d'inception permet de capturer des caractéristiques à différentes échelles, ce qui peut conduire à une représentation plus riche des images . De son côté, VGG19 a également obtenu des performances globalement solides, bien que légèrement inférieures pour certaines classes. Son architecture profonde et ses convolutions de petite taille permettent une meilleure capture des détails dans les images, contribuant ainsi à ses performances . ResNet-101 a montré des performances solides pour certaines classes, mais légèrement inférieures à d'autres architectures pour la plupart des classes. Cela peut être dû à la profondeur de l'architecture, qui peut rendre l'apprentissage plus complexe et nécessiter une quantité de données d'entraînement plus importante pour atteindre des performances optimales. Cependant, ResNet-101 peut être plus robuste aux variations et aux perturbations des données d'entrée grâce à l'utilisation de connexions résiduelles, ce qui permet de mieux préserver les informations et de faciliter . Pour l'exécution des architectures, nous avons utilisé un GPU P100, qui a permis d'accélérer le processus d'apprentissage. Les temps d'apprentissage enregistrés pour chaque architecture sont les suivants : 1861 secondes pour ResNet-101, 1564 secondes pour DenseNet-121, 1478 secondes pour MobileNetV2, 1576 secondes pour VGG19, 1434 secondes pour EfficientNetB5 et 1257 secondes pour InceptionV3. L'utilisation d'un GPU puissant tel que le P100 a permis de réduire considérablement les temps d'apprentissage par rapport à une exécution sur un processeur CPU classique.

Il est important de noter aussi que, la distribution des images entre les différentes classes n'était pas suffisante pour un apprentissage optimal, et en particulier, la classe 3 présentait un déséquilibre important. Cela peut rendre difficile pour le modèle d'apprendre des représentations discriminantes pour cette classe spécifique. L'ajout de plus d'images de cette classe ou l'utilisation de techniques de gestion des déséquilibres de classe, telles que l'oversampling, pourrait améliorer les performances pour cette classe en particulier. En conclusion, nos résultats suggèrent que les architectures avec moins de couches ont produit de meilleurs résultats en termes de classification multi-classes, ce qui pourrait être utile pour guider le choix des modèles dans des études futures.

References

1. Gong Y., Chen Y. Qi X. Zhang L., and H. Li. Automated diabetic retinopathy screening with deep convolutional neural network. *Journal of medical systems*, 42(6), 2018.
2. Yu R. Zhang W. Tian Y. and Wu Y. Deep learning for diabetic retinopathy classification using a two-stage method and fundus images. *Journal of Digital Imaging*, 34(1):78–85, 2021.
3. Kaur B. Kaur A. Singh K. and Sohi B. S. Automated detection of diabetic retinopathy lesions from two different datasets using convolutional neural networks. *Journal of Digital Imaging*, 34(4):714–729, 2021.
4. Roychowdhury S. Koozekanani D. D. and Parhi K. K. Detection and classification of diabetic retinopathy lesions using deep convolutional neural networks. *Journal of Ophthalmology*, pages 1–12, 2020.
5. Gargeya R. and Leng T. Automated identification of diabetic retinopathy using deep learning. *Journal of Ophthalmology*, 124(7):962–969, 2017.
6. Gan A. Ting D. S. Cheung C. Y. Lim, G. Tan G. S. Quang N. D. and Wong T. Y. Development and validation of a deep learning system for diabetic retinopathy and related eye diseases using retinal images from multiethnic populations with diabetes. *Journal of Jama*, 318(22):2211–2223, 2017.
7. Zubair Khan Fiaz Gul Khan Ahmad Khan Zia Ur Rehman Sajid Shah Sehrish Qummar and Farman Ali. Diabetic retinopathy detection using vgg-nin a deep learning architecture. *IEEE Access*, 9, 2021.
8. Zhang A. Hussain A. et al. Retinal image classification for diabetic retinopathy detection using a deep learning model. *IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics*, 24:1291–1302, 2020.
9. Chaichana Suedumrong Komgrit Leksakul Pranprach Wattana and Poti Chaopaisarn. Application of deep convolutional neural networks vgg-16 and googlenet for level diabetic retinopathy detection. *Journal of Proceedings of the International Conference on Artificial Intelligence and Applications*, pages 1–7, 2020.
10. Peng Y et al. Automated diagnosis of diabetic retinopathy based on transfer learning of residual network. *Journal of Applied Sciences*, 2020.
11. Nour Eldeen M. Khalifa Mohamed Loey Mohamed Hamed N. Taha and Hamed Nasr Eldin T.Mohamed. Deep transfer learning models for medical diabetic retinopathy detection. *Journal of Acta informatica Medica*, 2019.
12. Kim K. et al. Deep learning-based prediction of diabetic retinopathy progression using optical coherence tomography angiography. *Journal of Scientific Reports*, pages 1–10, 2021.
13. Quellec G. Cazuguel G. Cochener B. and Lamard M. Multiple-instance learning for medical image and video analysis. *IEEE reviews in biomedical engineering*, 10:213–234, 2017.
14. Rajalakshmi R. Subashini R. and Deepa N. Convolutional neural network-based diabetic retinopathy diagnosis from retinal images. *Proceedings of the International Conference on Intelligent Computing and Control Systems (ICICCS)*, pages 1603–1608, 2017.
15. Talo M. Baloglu U. B. Yildirim Ö. and Aydın G. Deep learning ensemble with transfer learning for diabetic retinopathy detection. *Journal of Computer Methods and Programs in Biomedicine*, 182, 2019.
16. Tahmina Rahman et al. Automated grading of diabetic retinopathy using densenet-169 architecture. *IEEE 5th International Conference on Electrical Information and Communication Technology (EICT)*, 2022.

17. Saleh Albahli et al. Recognition and detection of diabetic retinopathy using densenet-65 based faster-rcnn. *Journal of Machine Learning-based Intelligent Systems: Theories, Algorithms, and Applications, Computers, Materials and Continua*, 67(2):1333–1351, 2021.
18. Nitin Shivsharan and Sanjay Ganorkar. Implementation of the modified pre-trained densenet model for the classification of grades of the diabetic retinopathy. *Journal of Inventive Communication and Computational Technologies*, 311:375–391, 2022.
19. Feng Li et al. Automatic detection of diabetic retinopathy in retinal fundus photographs based on deep learning algorithm. *Journal of Transl Vis Sci Technol*, 8(6), 20210.
20. Yuhang Pan et al. Fundus image classification using inception v3 and resnet-50 for the early diagnostics of fundus diseases. *Journal of Cognitive Computation and Deep Learning of Human Physiological Systems, Computational Physiology and Medicine*, 14, 2023.
21. Shefali Yadav and Prashant Awasthi. Diabetic retinopathy detection using deep learning and inception-v3 model. *Journal of Modernization in Engineering Technology and Science*, 04(06), 2022.
22. Sahoo S. Singh R. K. and Balasubramanian.R. Automated diagnosis of diabetic retinopathy using inception-v3 and transfer learning. *International Conference on Intelligent Computing and Optimization*, pages 347–357, 2020.
23. Z Abbas et al. Classification of diabetic retinopathy images based on customised cnn architecture. *Amity International Conference on Artificial Intelligence (AICAI)*, 2019.
24. Harry Pratt Frans Coenen Deborah M. Broadbent Simon P. Harding Yalin Zheng F Coenen. Convolutional neural networks for diabetic retinopathy. *Journal of Procedia Computer Science*, 90:200–205, 2016.
25. G Selvachandran. SG Quek. R Paramesran. Developments in the detection of diabetic retinopathy: a state-of-the-art review of computer-aided diagnosis and machine learning methods. *Journal of Science and Engineering*, 2022.
26. Ramanathan RS. Corrélation de la durée, de l’hypertension et du contrôle glycémique avec les complications microvasculaires du diabète sucré dans un hôpital de soins tertiaires. 2017.
27. Fondation internationale du diabète. Atlas du diabète de la fid. *Journal of Science and Engineering, Fédération internationale du diabète, Bruxelles*, page 905–911, 2017.
28. Fong DS Aiello L.Gardner TW King GL Blankenship G. Cavallerano JD Ferris and FL Klein R. American diabetes association, rétinopathie dans le diabète, traitements diabétiques. 2004.
29. K. Xu D. Feng and H. Mi. Deep convolutional neural network-based early automated detection of diabetic retinopathy using fundus image molecules. *Journal of Digital Imaging*, page 2054, 2017.
30. <https://kaggle.com/c/diabetic-retinopathy-detection> Kaggle dataset[Online] Available.
31. G. Quéllec K. Charrière Y. Boudi B. Cochener and M.Lamard. Deep image mining for diabetic retinopathy screening. *Journal of Med Image Anal*, pages 178–193, 2017.
32. R. Pires S. Avila J. Wainer E. Valle M.D. Abramoff A. Rocha. A data-driven approach to referable diabetic retinopathy detection. *Journal of Artif Intell Med*, pages 93–106, 2019.
33. E. Decenciere et al. Feedback on a publicly distributed image database: the messidor database, image anal stereol. pages 231–234, 2014.
34. H. Jiang K. Yang M. Gao D. Zhang H. Ma and W. Qian. An interpretable ensemble deep learning model for diabetic retinopathy disease classification. *41st Annual International conference of the IEEE engineering in medicine and biology society (EMBC)*, pages 2045–2048, 2019.

35. G.T. Zago R.V. Andreão B. Dorizzi E.O. and Teatini Salles. Diabetic retinopathy detection using red lesion localization and convolutional neural networks. *Journal of Comput Biol Med*, page 103537, 2019.
36. T. Kauppi et al. The diaretdb1 diabetic retinopathy database and evaluation protocol proceedings. *British machine vision conference*, pages 1–10, 2007.
37. K. Wang S. Guo H. Liu H. Kang T. Li Y. Gao. Diagnostic assessment of deep learning algorithms for diabetic retinopathy screening. *Journal of Inf Sci*, pages 511–522, 2019.
38. X. Wang Y. Lu Y. Wang and W.B. Chen. : Diabetic retinopathy stage classification using convolutional neural networks. *International Conference on information Reuse and Integration for data science*, pages 465–471, 2018.
39. W. Zhang et al. : Automated identification and grading system of diabetic retinopathy using deep neural networks. *Journal of Knowl Base Syst*, pages . 12–25, 2019.
40. Gulshan V. Peng L. Coram M. Stumpe MC Wu D Narayanaswamy A. Venugopalan S. Widner K. Madames T. Cuadros J. Kim R. Raman R. Nelson PC Mega JL and Webster DR. Développement et validation d’un algorithme d’apprentissage profond pour la détection de la rétinopathie diabétique dans les photographies du fond d’œil rétinien. *Journal of pubmed*, page . 2402–2410, 2016.
41. Nikos Tsiknakis Dimitris Theodoropoulos Georgios Manikis Emmanouil Ktistakis Ourania Boutsora Alexa Berto Fabio Scarpa Alberto Scarpa Dimitrios Fotiadis and Kostas Marias. Deep learning for diabetic retinopathy detection and classification based on fundus images: A review. *Journal of Computers in Biology and Medicine*, 135, 2021.
42. Dolly Das Saroj Kr. Biswas and Sivaji Bandyopadhyay. A critical review on diagnosis of diabetic retinopathy using machine learning and deep learning. *Journal of Multimedia Tools and Applications*, 81:25613–25655, 2022.
43. Shreya Shekar Nitin Satpute and Aditya Gupta. Review on diabetic retinopathy with deep learning methods. *Journal of Medical Imaging*, 8(6), 2021.
44. Nada Benabdessalam Sabra Mabrouk and Faouzi Ghorbel. Interprétation de scène sémantique pour la détection de la rétinopathie diabétique sur les images de fond d’oeil. *Conference: TAIMA*, 2022.
45. Shreya Shekar Nitin Satpute and Aditya Gupta. Review on diabetic retinopathy with deep learning methods. *Journal of Medical Imaging*, 8(6), 2021.
46. A. Budai R. Bock A. Maier J. Hornegger and G. Michelson. Robust vessel segmentation in fundus images. *Journal of Biomedical Imaging*, 2013.
47. Wejdan L.Alyoubi Wafa M.Shalash and Maysoon F.Abulkhair. Diabetic retinopathy detection through deep learning techniques: A review. *Journal of Informatics in Medicine Unlocked*, 2020.
48. Wang Q. Li X. Li Y. Li J. and Zhang L. Diabetic retinopathy classification with deep residual networks. *Journal of medical systems*, 43(6), 2019.
49. Hu W. Gao Y. Zhang J. and Liu X. Attention-based modified resnet for diabetic retinopathy classification. *Journal of Biomedical and Health Informatics*, 25(4):1163–1170, 2021.
50. Abhishek Deshpande and Jatin Pardhi. Automated detection of diabetic retinopathy using vgg-16 architecture. *Journal of Engineering and Technology (IRJET)*, 08(03), 2021.